

**Controle da validade dos medicamentos
da Unidade Coronariana (UCO)**

Local de armazenamento: armário

Nome do medicamento	Data de validade	Verificador por:	Data de verificação
Água destilada 10mL			
Amiodarona - ampola			
Atropina - ampola			
Bicarbonato de Sódio - ampola 10mL			
Bicarbonato de Sódio - frasco 250mL			
Cloreto de Sódio 0,9% 10mL			
Deslanosídeo - ampola			
Dipirona - ampola			
Dipirona - frasco			
Dobutamina - ampola			
Furosemida - ampola			
Glicose 50% 10mL			
Heparina - frasco			
Hidrocortisona - frasco			
Lidocaína - ampola			
Metoclopramida - ampola			
Nitroglicerina - ampola			
Nitroprusseto de Sódio - ampola			
Norepinefrina - ampola			
Simeticona - frasco			

<p align="center"><u>Como esse checklist deve ser preenchido?</u></p> <ul style="list-style-type: none"> > Colocar a data de validade de cada medicamento; > Nome do profissional que verificou; > Data que foi realizada essa verificação. 	<p align="center"><u>Recomendações</u></p> <ul style="list-style-type: none"> > Utilizar os medicamentos mais antigos; > Medicamentos fora da validade devem ser descartados conforme o protocolo hospitalar; > Em caso de excesso de medicamentos: devolver à farmácia; > Identificar com etiquetas em vermelho os medicamentos que estão perto de vencer; > Medicamentos com lotes diferentes: preencher com a data do mais próximo a vencer.
--	--

**Controle da validade dos medicamentos
da Unidade Coronariana (UCO)**

Local de armazenamento: caixa divisória / comprimidos

Nome do medicamento	Data de validade	Verificador por:	Data de verificação
Espironolactona			
Amiodarona			
Atenolol			
AAS			
Anlodipino			
Diversos			
Captopril			
Carvedilol			
Clonidina			
Clopidogrel			
Enalapril			
Furosemida			
Hidralazina			
Bromoprida			
Isordil 10mg			
Losartana			
Monocordil			
Prednisona			
Sinvastatina			

<p align="center">Como esse checklist deve ser preenchido?</p> <ul style="list-style-type: none"> > Colocar a data de validade de cada medicamento; > Nome do profissional que verificou; > Data que foi realizada essa verificação. 	<p align="center">Recomendações</p> <ul style="list-style-type: none"> > Utilizar os medicamentos mais antigos; > Medicamentos fora da validade devem ser descartados conforme o protocolo hospitalar; > Em caso de excesso de medicamentos: devolver à farmácia; > Identificar com etiquetas em vermelho os medicamentos que estão perto de vencer; > Medicamentos com lotes diferentes: preencher com a data do mais próximo a vencer.
---	---

**Controle da validade dos medicamentos
da Unidade Coronariana (UCO)**

Local de armazenamento: gavetas - psicotrópicos

Nome do medicamento	Data de validade	Verificador por:	Data de verificação
Propofol			
Fentanil			
Midazolam			
Tramal			
Fenitoína			
Precedex			
Morfina			
Aldol			
Flumazenil			

Local de armazenamento: geladeira

Nome do medicamento	Data de validade	Verificador por:	Data de verificação
Insulina regular			
Insulina NPH			
Papaína			
Rocurônio			
Eritropoietina			
DDAVP			

<p align="center">Como esse checklist deve ser preenchido?</p> <ul style="list-style-type: none"> > Colocar a data de validade de cada medicamento; > Nome do profissional que verificou; > Data que foi realizada essa verificação. 	<p align="center">Recomendações</p> <ul style="list-style-type: none"> > Utilizar os medicamentos mais antigos; > Medicamentos fora da validade devem ser descartados conforme o protocolo hospitalar; > Em caso de excesso de medicamentos: devolver à farmácia; > Identificar com etiquetas em vermelho os medicamentos que estão perto de vencer; > Medicamentos com lotes diferentes: preencher com a data do mais próximo a vencer.
---	---

Autoras: Beatriz da Costa França; Beatriz de Oliveira Mendoza / Preceptora: Fernanda Rabello e Juliana Melo / Tutora: Yasmin Saba de Almeida / Professoras: Geilsa Soraia Cavalcanti Valente; Érica Brandão de Moraes. Produto realizado na disciplina de Gerência de Enfermagem II da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da Universidade Federal Fluminense.

